

This content is an initiative of the European Chemical Society Professional Network (PN) on Mechanochemistry. The content is a translation in Swedish of the original article (open letter) by:

Sáenz de la Torre JJ, Flamarique L, Gomollon-Bel F and COLACINO E. "Mechanochemistry in Europe: where we come from and where we are now" [version 1; peer review: 3, approved] *Open Research Europe* 2025, 5:73.

<https://doi.org/10.12688/openreseurope.19848.1>

The translation in **Swedish** was curated by **Niclas Solin**, member delegate representing the **Swedish Chemical Society** within the PN on Mechanochemistry.

Mekanokemi i Europa: dess ursprung och nuvarande ställning

Niclas Solin,¹ Sáenz de la Torre Juan José,² Flamarique Leyre,² Gomollon-Bel Fernando^{2*} and Colacino Evelina^{3*}

¹ Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet, Linköping, Sverige

² Agata Communications, Santander, Spain

³ ICGM, Univ. Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, France

Corresponding authors: Fernando Gomollon-Bel (hello@agata.agency), Evelina Colacino (evelina.colacino@umontpellier.fr)

Author roles: Niclas Solin: Translation in Swedish, Editing; Sáenz de la Torre JJ: Data Curation, Methodology, Resources, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Flamarique L: Resources, Visualization, Writing – Review & Editing; Gomollon-Bel F: Data Curation, Methodology, Resources, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Colacino E: Conceptualization, Data Curation, Funding Acquisition, Investigation, Methodology, Project Administration, Resources, Supervision, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing

Competing interests: No competing interests were disclosed.

Grant information: This project has received funding from the European Union's Framework Programme for Research & Innovation as part of the COST Action CA18112, Mechanochemistry for Sustainable Industry, as supported by the COST Association (European Cooperation in Science and Technology). This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme (European Health and Digital Executive Agency) under grant agreement No 101057286

(Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients [IMPACTIVE]). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

Copyright: © 2025 Sáenz de la Torre JJ et al. This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstract.

Mekanokemi har flera tusen år gamla rötter men har länge stått i skuggan av lösningsmedelsbaserad kemi. Mekanokemi har dock under senare tid etablerat sig som en nyckelteknologi för grön och hållbar kemi, genom att erbjuda lösningsmedelsfria eller lösningsmedelssnåla alternativ till konventionella processer. Mekanokemisk legering, som framgångsrikt tillämpats inom den metallurgiska industrin, banade väg för en bredare användning av mekanokemi inom andra industrisektorer (till exempel inom avfallsbehandling och marksanering). Vidare föreligger betydande potential för tillämpningar inom läkemedelstillverkning, omvandling av biomassa samt återvinning och nedbrytning av polymera material. Sammantaget är mekanokemi en intressant metod som kan bidra till avkarboniseringen av kemiska industri. Genom samordnade insatser av forskare inom International Mechanochemical Association (IMA) har en rad europeiska forskningsinitiativ sjösatts: godkännandet av COST-aktionen CA18112 MechSustInd, etableringen av starka samarbetsnätverk och den efterföljande finansieringen av EU:s Horizon-projekt IMPACTIVE, inrättandet av en EuChemS

EuChemS

European Chemical Society

— Working Party on Mechanochemistry —

arbetsgrupp för mekanokemi, genomförandet av ett Round Robin-projekt med fokus på mekanokemiska reaktioner, samt ett IUPAC projekt gällande terminologi och symbolik. Tillsammans behandlar dessa olika forskningsinitiativ viktiga vetenskapliga och teknologiska utmaningar, stärker samverkan mellan akademi och industri och befäster Europas ledande ställning inom mekanokemi. Genom att förena teknologisk utveckling, standardisering och industriell implementering bidrar dessa satsningar till att accelerera övergången till hållbara kemiska processer och att konsolidera mekanokemins vetenskapliga och industriella ställning.

Nyckelord. Mekanokemi, grön kemi, hållbarhet, EU:s gröna giv, lösningsmedelsfria metoder, miljövänliga processer, policy, standardisering.

Mekanokemi handlar om att bilda och bryta kemiska bindningar genom "direkt absorption av mekanisk energi"¹, eller med andra ord kemiska reaktioner som induceras av mekaniska krafter applicerade via stötning, skjuvning, kompression eller dragning. Användandet av mekaniska krafter för att inducera kemiska reaktioner beskrevs redan i den antika skriften *De lapidibus (Om stenar)* av Theofrastos från Eresos (400-talet f.Kr.), vilket även är en av de äldsta skrifterna som beskriver vad vi nu kallar kemi. Där beskrivs framställningen av metalliskt kvicksilver genom malning av cinnober med en kopparmortel och pistill^{2,3}.

Även om lösningsmedelsbaserad kemi numera är standardmetoden för att utföra kemiska reaktioner har antalet publikationer som behandlar mekanokemi ökat kraftigt under de senaste decennierna inom en rad olika tillämpningar och områden (Figur 1). Teknologins mognadsgrad varierar dock beroende på den industrisektor där mekanokemiska processer tillämpas⁴. Utifrån klassificeringen enligt teknologisk mognadsgrad, TRL, (från Engelskans Technology Readiness Level)⁵ har den högsta mognadsgraden (TRL 9) uppnåtts inom tillämpningar relaterade till energi och hårda material (till exempel inom metallurgi och avfallshantering), där mekanokemi är en konkurrenskraftig metod.

Figur 1. Tillämpningar av mekanokemi. – Adapted from the original – *Figure credit* : Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, France).

Med hänsyn till det ökande behovet av kemi baserad på hållbara reaktionsbetingelser och rena processer utsåg IUPAC år 2019 mekanokemi till en av de "*framväxande teknologier som kan göra vår planet mer hållbar*"⁶. År 2021 identifierades mekanokemi som ett kraftfullt verktyg för att uppnå både Förenta nationernas mål för hållbar utveckling (de globala målen för hållbar utveckling)⁷ samt målsättningarna inom ramen för den europeiska gröna given (European Green Deal)⁸. I överensstämmelse med de tolv principerna för grön kemi och grön ingenjörskonst (kategoriserade utifrån deras relevans för uppskalning av mekanokemiska processer⁹) representerar mekanokemi ett nytt angreppssätt¹⁰⁻¹² med stor potential att främja grön omställning och hållbar utveckling. Mekanokemi kan även bidra till att avkarbonisera och minska den kemiska industrins miljöpåverkan^{10,12}.

I Europa har ett flertal forskningsinitiativ startats med EU-programmet COST Action CA18112 "Mechanochemistry for Sustainable Industry" (MechSustInd) som utgångspunkt. Dessa har bidragit till att synliggöra mekanokemins potential utifrån en rad olika aspekter: Horizon Europe-projektet IMPACTIVE behandlar implementering av mekanokemi i specifika industriella miljöer såsom läkemedelsindustrin¹³; IUPAC:s arbetsgrupp "Terminology and Symbols for Mechanochemistry" samt EuChemS Professional Network (PN) för mekanokemi spänner över både privat och offentlig sektor; medan ett Round Robin-projekt behandlar specifika grundläggande frågeställningar.

Detta skapar förutsättningar för ömsesidig kunskapsöverföring mellan forskningsområden och utveckling av allmänt erkända vetenskapliga standarder och riktlinjer för området.

Sammantaget ger dessa olika initiativ – som alla involverar medlemmar från International Mechanochemical Association (IMA) – Europa ett unikt läge med

avseende på innovation inom mekanokemi. Därmed främjas en grönare och mer hållbar typ av kemi, och nya begrepp och tankehorisonter ger möjlighet att "*tänka kemi på ett nytt sätt*"¹⁴. Nedan kommer de europeiska forskningsinitiativ som innefattar mekanokemi att behandlas i kronologisk ordning (med särskild betoning på International Mechanochemistry Association (IMA) och dess grundläggande betydelse).

Internationella mekanokemiska föreningen (International Mechanochemical Association (IMA)).

Den internationella mekanokemiska föreningen (IMA) är den första internationella sammanslutning som grundats med fokus på mekanokemi. Föreningen bildades år 1988 i Tatranská Lomnica (i nuvarande Slovakien) med representanter från Japan, Sovjetunionen och Tjeckoslovakien. I dagsläget omfattar organisationen cirka 120 medlemmar fördelade på 31 länder och fyra kontinenter. Under årens gång har IMA bidragit till att bygga både geografiska och vetenskapliga broar genom att sammanföra olika expertis inom området, vilket har bidragit till en fördjupad förståelse av mekanokemiska processer för hårda material och framställning av legeringar. Detta har resulterat i ett stort antal samarbeten och forskningsprogram och har lagt grunden för fältets fortsatta utveckling, inklusive ökad användning av mekanokemi inom andra typer av kemi och processteknik.

Andra viktiga inslag i IMA:s verksamhet är dess starka fokus på unga forskare (genom utbildning och träning) och den vetenskapliga konferensen INCOME – International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying – som arrangeras vart tredje år. Den första upplagan av INCOME hölls i Košice (Slovakien) år 1993. Sedan dess har konferensen hållits elva gånger och har successivt ökat både i omfattning och betydelse. Den elfte INCOME-konferensen hölls i Berlin-Adlershof (Tyskland) 2025.

Ytterligare information om IMA finns tillgänglig på organisationens webbplats:
imamechanochemical.com

MechSustInd: en COST-aktion fokuserad på mekanokemi.

Många av de olika inriktningarna inom mekanokemi knöts samman i den europeiska COST-aktionen CA18112 "Mechanochemistry for Sustainable Industry" (MechSustInd), som genomfördes mellan 2019–2023¹⁵⁻¹⁸. Trots att COST-aktionen är avslutad fortlever och vidareutvecklas de grundläggande framsteg, innovativa angreppssätt och koncept som etablerades inom ramen för satsningen. Dessa resultat konsolideras successivt och utgör samtidigt en inspirationskälla för liknande forskningsinitiativ världen över.

I syfte att stärka det [europeiska samarbetet inom vetenskap och teknik](#) inriktades COST-aktionen mot utveckling av skalbara processer samt på standardisering av nomenklatur, terminologi och metodik för att möta industriella behov. COST-aktionen bidrog därutöver till kunskapsutbyte och en bredare spridning av praktisk expertis med avseende på hur hållbarhet och mekanokemi kan integreras i den dagliga forskningsverksamheten. Vidare stärktes samverkan mellan industriella aktörer och akademiska forskare. Ett särskilt fokus låg på att öka medvetenheten om fördelarna med mekanokemi, både under forsknings- och utvecklingsfasen och vid produktion i större skala.

COST-aktionen har även bidragit till att föra samman grundforskning och tillämpad forskning inom mekanokemi med teknisk innovation och industriella behov. Därigenom gjordes betydande insatser för främjandet av den gröna ekonomin genom hållbar produktion av bland annat finkemikalier och substanser av betydelse för läkemedelsindustrin¹⁹.

MechSustInd etablerade ett tvärvetenskapligt nätverk (aktivt även utanför Europa) bestående av forskare, ingenjörer, entreprenörer och investerare med expertis inom olika områden relaterade till mekanokemi. Nätverket organiserades i tre arbetsgrupper²⁰ som behandlade både reaktioner i labb-skala (WG1) och uppskalning (WG3) av mekanokemiska synteser genom teknologibedömning, medan WG2 genomförde mekanistiska studier av reaktionerna som behandlades av de övriga arbetsgrupperna. Dessa processer utvärderades kvantitativt med avseende på fördelar jämfört med lösningsmedelsbaserade metoder. Genom tillämpning av kvantitativa indikatorer med avseende på grön kemi, samt genom livscykelanalys (LCA) och teknoekonomiska analyser (TEA) tillämpade på en "fallstudie" för mekanokemisk syntes av ett läkemedel från Världshälsoorganisationens (WHO) lista över essentiella läkemedel²¹, hade COST-aktionen som målsättning att främja integration av mekanokemi i industriell verksamhet.

COST-aktionen samlade cirka 150 medlemmar, verksamma inom både offentlig och privat sektor, fördelade på 46 deltagande länder (varav 38 i Europa), med deltagande forskare utanför Europa verksamma i Kanada, Kina, Japan, Mexiko, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och USA (Figur 2).

Figur 2. Geografisk spridning av CA18112-medlemmar (inklusive utanför Europa). – *Figure credit:* Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, France).

Trots omfattande störningar på grund av COVID-pandemin uppnådde MechSustInd även resultat gällande införande av mekanokemi inom utbildning och i akademiska läroplaner. Genom dessa insatser bidrog COST-aktionen till att möta EU:s behov av "nya kompetenser" för "nya yrkesroller" inom området grön kemi, för den yngre generationens forskare.

Inom COST-aktionen hölls även fem internationella forskarskolor i olika delar av Europa, med föreläsare från både akademi och industri som undervisade om viktiga aspekter av mekanokemi, såsom: i) mekanokemisk organisk syntes och kinetik (Italien), ii) uppskalning av mekanokemiska reaktioner (Tyskland), iii) *ex situ*- och *in situ*-analyser av mekanokemiska reaktioner (Kroatien, med webbsändning från Malta) samt iv) strukturell karakterisering av supramolekylära och kovalenta föreningar (webbsändning från Portugal).

Implementeringen av mekanokemi inom undervisning fick ett betydande genomslag, även utanför Europa. MechSustInd bidrog till att knyta samman mekanokemi med utbildning i grön kemi genom att: i) etablera strategiska samarbeten med internationellt erkända organisationer (till exempel Beyond Benign, USA)²² som främjar utbildning inom grön kemi och hållbarhet, ii) publicera den första utbildningsinriktade artikeln om mekanokemi²³, samt iii) utgivandet av två läroböcker inom området^{24,25}.

Pandemin omvandlades samtidigt till en möjlighet: från år 2020 och under hela lockdown perioden organiserades 31 webinarier (som hölls varannan vecka) med totalt 53 talare från Europa och övriga världen inom ramen för seminarieserien "*Get together during COVID*". Webinarierna möjliggjorde ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan olika

områden, upprätthöll sammanhållningen mellan medlemmarna, samt främjade uppbyggnad och konsolidering av nätverket.

Strategiska samarbeten och partnerskap etablerades med beslutande organ inom nationella och europeiska kemisamfund samt olika kemi-relaterade organisationer i Europa. Särskilt starka förbindelser etablerades med: i) andra COST-aktioner (exempelvis COST Action CA18224 Greenering och COST Action CA19122 EUGAIN), ii) internationella mekanokemiska föreningen (IMA), med syfte att främja samverkan mellan banbrytande forskare inom mekanokemi och nya aktörer som implementerar mekanokemi inom tidigare utforskade områden, iii) viktiga intressenter och standardiseringsorgan, samt iv) EuChemS Professional Network for Young Chemists²⁶.

Anmärkningsvärt är att MechSustInd, i samarbete med European Young Chemists' Network (EYCN), införde en ny internationell vetenskaplig utmärkelse avsedd att delas ut till en framstående ung forskare verksam inom mekanokemi. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma vetenskaplig excellens genom kompetitiv utvärdering.

De banbrytande idéerna, de inflytelserika forskningsinriktningarna (styrkta av mer än 100 forskningspublikationer, pressmeddelanden, ledare, specialnummer m.m.) och de framgångsrika aktiviteter som hölls inom COST-aktionen CA18112 är under vidareutveckling och har fortsatt verkan även efter aktionens avslutning (även utanför Europa). En fullständig sammanfattning låter sig inte göras inom ramen för denna korta framställning, och endast ett begränsat urval har tagits upp.

I en nyligen genomförd studie av effekterna av COST-aktioner²⁷ lyftes CA18112 fram som en fallstudie för innovation, baserat på bedömningskriterier relaterade till organisation och genomförande samt bredden av uppnådda resultat, däribland affärsmodeller, nya produkter (såsom patent) och undervisningsformat, samtidigt som kommunikationen med beslutsfattare, nyckelintressenter och allmänheten förstärktes.

Detta är särskilt anmärkningsvärt med tanke på de omfattande störningar som orsakades av covid-19-pandemin, vilka starkt påverkade genomförandet av aktiviteter där nätverksbyggande och experimentellt arbete var nödvändiga.

Ytterligare information finns tillgänglig på: mechsustind.eu/

IMPACTIVE: ett Horizon Europe projekt för mekanokemi inom läkemedelsindustri.

IMPACTIVE (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical Ingredients), ett projekt finansierat inom Horizon Europe, fokuserar på tillämpningen av mekanokemiska metoder och processer för tillverkning av aktiva läkemedelssubstanser (API)¹³. Projektets mål är att tillhandahålla ett proof-of-concept i liten pilotanläggningsskala av batch- och/eller kontinuerlig flödesmekanokemi för produktion av sex API:er från fyra olika typer av föreningar (Figur 3). Det fyraåriga projektet påbörjades under oktober 2022 med 17 partners i elva europeiska länder. Konsortiet består av universitet och forskningsinstitutioner, små och medelstora företag (SME) samt två betydande aktörer inom läkemedelsindustrin (till exempel Novartis och Merck). Medlemmarna i konsortiet har olika bakgrund och expertis inom forskning, utveckling, tillverkning och kommersialisering.

Figur 3. Sammanfattning av IMPACTIVE med projektmål. – *Figure credit:* Agata Communication Agency (Santander, Spain).

Hindren för att tillämpa mekanokemi vid produktion av aktiva läkemedelssubstanser är inte enbart av teknisk natur. Bland FoU-chefer inom kemi och teknik är mekanokemi fortfarande ett okänt område²⁸, vilket försvårar dess kommersiella tillämpning. Både hinder och fördelar med mekanokemi i industriell skala, inklusive utifrån ett hållbart finansieringsperspektiv, har tidigare belysts⁹. Mekanokemi erbjuder tre huvudsakliga fördelar:

1. I kemiska processer kan lösningsmedel utgöra upp till 90 % av reaktantmassan²⁹, och majoriteten av de lösningsmedel som används för kemiska reaktioner och tillverkningsprocesser är långt ifrån miljövänliga^{30,31}. Att helt eliminera lösningsmedel eller använda dem i minsta möjliga mängd (till exempel vid liquid-assisted grinding, LAG)³² leder till grönare synteser³³ med förbättrade indikatorvärden relaterade till grön kemi och ekologisk hållbarhet³⁴. För API-tillverkning kan dessa fördelar vara av mycket

stor betydelse. En fallstudie visade att indikatorer för ekotoxicitet och CO₂-utsläpp kan reduceras med upp till 85 %^{19,35}.

2. I industriell skala är uppvärmning och kylning av stora volymer ett komplext problem som medför betydande extra kostnader³⁶. Eftersom mekanokemiska reaktioner ofta sker vid relativt låga temperaturer kan driftkostnaderna för API-tillverkning potentiellt minskas. I en fallstudie minskade produktionskostnaderna med 12 %²¹.

3. Som rapporterats i både media³⁷ och av Europeiska kommissionen³⁸ har leverantörskedjor blivit alltmer sårbara för störningar och bristsituationer. De strikta regleringar som införts för att uppnå EU:s Green Deal-mål har lett till att API-tillverkare flyttat produktionen till andra regioner, vilket har ökat EU:s beroende av externa leverantörskedjor. Genom att skapa mer hållbara och säkrare processer för kemi- och läkemedels-industrin kan mekanokemi bidra till att återföra produktionen till EU (Figur 3), i full överensstämmelse med de stränga miljöstandarder som råder i Europa, och denna hållbara teknik⁶ erkänns dessutom av hälso- och tillsynsmyndigheter samt beslutsfattare.

Mer information om IMPACTIVE finns tillgänglig på <https://mechanochemistry.eu/>

Ett Round Robin projekt inom mekanokemi.

Round Robin-projektet, som officiellt inleddes år 2024, omfattar 36 deltagare från 25 forskningsinstitutioner. Majoriteten av de deltagande laboratorierna finns i Europa och flera av de ansvariga forskarna har även deltagit i COST-aktionen CA18112. Projektet utgör en gemensam forskningsinsats där syftet är att studera reproducerbarheten hos mekanokemiska reaktioner och deras standardisering genom att identifiera de mekanokemiska variabler och betingelser som ger ett kontrollerat reaktionsförlopp.

Målet är att demonstrera att mekanokemiska processer – åtminstone med avseende på "steady state" tillstånd – är reproducerbara oberoende av den mänskliga faktorn och den specifika utrustning som används. Inom projektet studeras 3 olika kemiska synteser, 1 co-kristallbildning, och 1 polymorf-omvandling. De olika reaktionerna och processerna fördelas mellan de olika forskargrupperna för att testa reproducerbarheten samt verifiera olika grundläggande hypoteser.

IUPAC task group för mekanokemisk terminologi och symbolik.

År 2019 identifierade [International Union of Pure and Applied Chemistry](https://www.iupac-chemistry.org/) (IUPAC) kontinuerliga mekanokemiska flödesprocesser som en av tio framväxande teknologier för att främja hållbar utveckling⁶.

Även om mekanokemin har djupa historiska rötter^{2,3}, saknas det fortfarande en enhetlig och standardiserad terminologi: tribokemi, mekanisk legering och mekanokemi används ofta parallellt; samtliga avser användningen av mekanisk kraft för att inducera kemiska reaktioner. Den term som används i denna artikel, "mekanokemi", är i sig endast svagt definierad i *IUPAC Compendium of Chemical Terminology*⁴. Där definieras en mekanokemisk reaktion som en reaktion som "*induceras genom direkt absorption av mekanisk energi*".

I kombination med den stora variationen av material, utrustning, metoder och praktiska tillvägagångssätt som används inom mekanokemi föreligger därför ett tydligt behov att fylla befintliga luckor vad gäller standardisering och begreppslig tydlighet inom mekanokemins terminologi och symbolik. Ett forskningsinitiativ som direkt härrör från verksamheten inom COST-aktionen CA18112, och som syftar till att möta detta behov tog konkret form år 2024, då International Union of Pure and Applied Chemistry

(IUPAC) stödde inrättandet av en arbetsgrupp för "mekanokemisk terminologi och symbolik" ³⁹.

Projektet syftar till att etablera en enhetlig terminologi och klassificering inom mekanokemi genom att föreslå en standardiserad symbolik och begreppsapparat. Detta kommer att underlätta kommunikationen inom forskningsfältet och främja tillämpningen av mekanokemi, inte bara inom akademien utan även inom forskning, utveckling och industriell produktion. Det långsiktiga målet är att tillhandahålla objektiva riktlinjer som kan accepteras enhälligt av det internationella forskarsamhället, för att driva fältet framåt samt stärka dess synlighet och trovärdighet gentemot olika intressenter.

Ytterligare information om IUPAC-projektet om terminologi och symbolik för mekanokemi finns tillgänglig på iupac.org/project/2023-034-2-100.

EuChemS arbetsgrupp för mekanokemi

Den 12 oktober 2023 utgör en milstolpe för mekanokemin i Europa: i Larnaca (Cypern) grundades European Chemical Society (EuChemS) en "arbetsgrupp för mekanokemi" (Working Party on Mechanochemistry). Detta professionella nätverk (Professional Network, PN) kan ses som en vidareutveckling av COST-aktionen CA18112 "Mechanochemistry for Sustainable Industry" och bildades på initiativ av tidigare medlemmar i COST-aktionen. Det formella startåret är 2024 och nätverket har redan 32 medlemmar, utsedda av 22 nationella kemisamfund med en geografiskt väl avvägd representation från hela Europa. Medlemmarna besitter bred kompetens inom olika tillämpningsområden av mekanokemi. Antalet medlemmar växer stadigt vilket speglar det ökande intresset för detta innovativa sätt att "*tänka kemi annorlunda*".¹⁴

Det huvudsakliga målet för det nybildade nätverket för mekanokemi inom EuChemS är att utgöra ett ekosystem för vetenskap och innovation, samt att stärka fältets synlighet och integration både inom och bortom den europeiska forskningsgemenskapen.

Bland målsättningarna (Figur 4) för arbetsgruppen för mekanokemi återfinns: i) att bli den primära plattformen för diskussion och kunskapsutbyte, samt främjande av förståelsen av mekanokemi och dess principer. Detta bidrar till att möjliggöra en övergång till mer hållbara teknologier vilket i sin tur bidrar till att uppnå Förenta nationernas 17 mål för hållbar utveckling; ii) att främja ett brett införande av mekanokemi inom såväl fundamentala som tillämpade kemiska discipliner samt relaterade tvärvetenskapliga områden, genom integrering i akademiska miljöer, forskningsorganisationer, industriella miljöer, professionella verksamheter och utbildningsprogram; iii) att uppmuntra och stödja nationella kemisamfund att lyfta fram mekanokemins betydelse, roll och utveckling i respektive land; iv) att stärka mekanokemins roll och trovärdighet inom kemivetenskaperna genom att engagera allmänhet och beslutsfattare genom sociala medier, nyhetsbrev samt genom att organisera konferenser och workshops öppna för viktiga intressenter och för samhället i stort; v) att främja samarbete och nätverkande mellan nationella grupper och sektioner inom EuChemS:s medlemsföreningar verksamma inom kemi och närliggande discipliner, samt med relevanta europeiska och internationella organisationer; samt vi) att uppmärksamma excellens genom priser och utmärkelser.

Figur 4. Mål och uppgifter för EuChemS arbetsgrupp för mekanokemi. – *Figure credit:* Zara Cherkezova-Zheleva (Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia).

Detta utgör inte en fullständig lista, och ytterligare information kommer löpande att göras tillgänglig på den officiella webbplatsen⁴⁰.

Slutsatser

Sammanfattningsvis är de sex milstolparna endast ett urval av de många forskningsinitiativ relaterade till mekanokemi som genomförts världen över och som bidrar till att skapa ett dynamiskt och växande vetenskapsfält, från konferenser och

föreläsningar till webinarier, internationella forskningsbidrag och riktade industriella tillämpningar. Mekanokemi är ett blomstrande forskningsfält med potential att bli ett centralt verktyg för avkarbonisering av kemiska processer genom att helt undvika eller minimera användningen av lösningsmedel. Detta mål kommer att kunna uppnås tack vare det gemensamma arbetet från de tusentals forskare och intressenter som är engagerade i att driva mekanokemin framåt.

Disclaimer

De åsikter som uttrycks i denna artikel är författarens/författarnas egna. Publicering i Open Research Europe innebär inte att Europeiska kommissionen ger sitt stöd.

Författarna är en del av EU:s Horizon-projekt IMPACTIVE, en av de milstolpar som lyfts fram i denna artikel.

Data Availability Statement

Ingen data är knuten till denna artikel.

Författarnas tack

Författarna vill uttrycka sitt tack till ordföranden för International Mechanochemical Association, professor Vladimír Šepelák (Karlsruhe Institute of Technology), för hans tid, tillgänglighet och för de värdefulla upplysningar han bidragit med till denna artikel.

Referenslista

1. Gold V, McNaught A: The IUPAC compendium of chemical terminology. The Gold Book (ed.). International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), 2025; (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
2. Takacs L: Quicksilver from cinnabar: the first documented mechanochemical reaction? *JOM*. 2000; **52**: 12–13. [Publisher Full Text](#)
3. Takacs L: The historical development of mechanochemistry. *Chem Soc Rev*. 2013; **42**(18): 7649–7659. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
4. Sharma P, Vetter C, Ponnusamy E, *et al.*: Assessing the greenness of mechanochemical processes with the DOZN 2.0 tool. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2022; **10**(16): 5110–5116. [Publisher Full Text](#)
5. För de gällande TRL-definitionerna inom EU, gå till: Horizon Europe Work Programme 2023–2025 Annexes. (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
6. Gomollón-Bel F: Ten chemical innovations that will change our world: IUPAC identifies emerging technologies in Chemistry with potential to make our planet more sustainable. *Chem Int*. 2019; **41**(2): 12–17. [Publisher Full Text](#)
7. För den banbrytande artikeln som påvisar kopplingen mellan mekanokemi och FN:s globala mål för hållbar utveckling, se referens 9.
8. För den första artikel som påvisar kopplingen mellan mekanokemi och målsättningarna i European Green Deal, se: Virieux D, Delogu F, Porcheddu A, *et al.*: Mechanochemical rearrangements. *J Org Chem*. 2021; **86**(20): 13885–13894. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
9. Colacino E, Isoni V, Crawford D, *et al.*: Upscaling mechanochemistry: challenges and perspectives. *Trends Chem*. 2021; **3**: 335–339.
10. Gomollón-Bel F: Mechanochemists want to shake up industrial chemistry. *ACS Cent Sci*. 2022; **8**(11): 1474–1476. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#) | [Free Full Text](#)

11. Gomollón-Bel F: *Chem Eng News*. 2022; **100**: 21–22. <https://cen.acs.org/synthesis/Mechanochemists-want-shake-industrial-chemistry/100/web/2022/2007> (accessed 08 March, 2026).
12. Gomollón-Bel F, García-Martínez J: Emerging chemistry technologies for a better world. *Nat Chem*. 2022; **14**(2): 113–114. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
13. European Commission: Innovative mechanochemical processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients. IMPACTIVE Project – Fact Sheet – HORIZON. CORDIS, European Commission, (October 1, 2022). [Reference Source](#)
14. Lanzillotto M, Konnert L, Lamaty F, *et al.*: Mechanochemical 1,1'-carbonyldiimidazole mediated preparation of carbamates. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2015; **3**(11): 2882–2889. [Publisher Full Text](#)
15. COST Programme: Action CA18112. (accessed 02 March 2025). [Reference Source](#)
16. För ytterligare information om COST-aktionen CA18112 Mechanochemistry for Sustainable Industry. (MechSustInd). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
17. Baláž M, Vella-Zarb L, Hernández J, *et al.*: Mechanochemistry: a disruptive innovation for the industry of the future. *Chem Today*. 2019; **37**(6): 32–34. [Reference Source](#)
18. Hernández J, Halasz I, Crawford DE, *et al.*: European research in focus: Mechanochemistry for Sustainable Industry (COST Action *MechSustInd*). *Eur J Org Chem*. 2020; (1): 8–9. [Publisher Full Text](#)
19. Lim X: Interlocking screws crank out pharmaceuticals. *Chem Eng News*. 2020; **98**(38). (30 September, 2020). [Reference Source](#)
20. COST Programme: Memorandum of Understanding (MoU) for the implementation of the COST Action "Mechanochemistry for Sustainable Industry" (MechSustInd) CA18112. [Reference Source](#)
21. Galant O, Cerfeda G, McCalmont AS, *et al.*: Mechanochemistry can reduce life cycle environmental impacts of manufacturing active pharmaceutical ingredients. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2022; **10**(4): 1430–1439. [Publisher Full Text](#)
22. För ytterligare information: Beyond Benign. About partnerships—beyond benign. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)

23. Colacino E, Dayaker G, Morère A, *et al.*: Introducing students to mechanochemistry via an environmentally-friendly organic synthesis using a solvent-free mechanochemical preparation of Anti-diabetic Drug, Tolbutamide. *J Chem Educ.* 2019; **96**(4): 766–771. [Publisher Full Text](#)
24. Introduction to practical mechanochemistry: from soft to hard materials. Colacino, E., Ennas, G., Halasz, I., Porcheddu, A., Scano, A. Eds.; De Gruyter, 2021. [Publisher Full Text](#)
25. Mechanochemistry and emerging technologies for sustainable chemical manufacturing. Eds. Colacino, E., Garcia, F.; CRC press, Taylor & Francis Group. ISBN 9780367775018, 2023. [Reference Source](#)
26. EuChemS: European young chemists' network. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
27. Biela J, Stalla M, Rabe L, *et al.*: Impact assessment study on innovation in COST actions. November, 2024; accessed 02 March, 2025. [Reference Source](#)
28. De Merlier J: Is mechanochemistry set to disrupt chemical manufacturing? The Venturi Tribe, 23 February, 2023; (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
29. Sansom C: Solvents and sustainability. *Chemistry World.* 2018. [Reference Source](#)
30. Clarke CJ, Tu WC, Levers O, *et al.*: Green and sustainable solvents in chemical processes. *Chem Rev.* 2018; **118**(2): 747–800. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
31. Krenz J, Simcox N, Stoddard J, *et al.*: Transitioning to safer chemicals in academic research laboratories: lessons learned at the University of Washington. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2016; **4**(7): 4021–4028. [Publisher Full Text](#)
32. Friščić T, Childs SL, Rizvi SAA, *et al.*: The role of solvent in mechanochemical and sonochemical cocrystal formation: a solubility-based approach for predicting cocrystallisation outcome. *Cryst Eng Comm.* 2009; **11**: 418–426. [Publisher Full Text](#)
33. Ball milling towards green synthesis: applications, projects, challenges. Ranu, B.; Stolle, A. Eds.; Royal Society of Chemistry, 2014. [Publisher Full Text](#)

34. Fantozzi N, Volle JN, Porcheddu A, *et al.*: Green metrics in mechanochemistry. *Chem Soc Rev.* 2023; **52**(19): 6680–6714. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
35. Crawford DE, Porcheddu A, McCalmont AS, *et al.*: Solvent-Free, Continuous synthesis of Hydrazone-based active pharmaceutical ingredients by twin-screw extrusion. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2020; **8**(32): 12230–12238. [Publisher Full Text](#)
36. Clark JH, Hunt A, Topi C, *et al.*: Sustainable solvents: perspectives from research, business and international policy. The Royal Society of Chemistry, 2017. [Publisher Full Text](#)
37. Mullin R: COVID-19 is reshaping the pharmaceutical supply chain. *Chem Eng News.* 2020; **98**(16). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
38. European Commission: First in-depth review of strategic areas of Europe's interests. May, 2021; accessed, 02 March, 2025. [Reference Source](#)
39. Terminology and symbolism for mechanochemistry. *Chem Int.* 2024; **46**(2): 34–34. [Publisher Full Text](#)
40. <https://www.euchems.eu/divisions/working-party-on-mechanochemistry/> (webpage release by early April 2025).